

Wymiecinkowate (Coleoptera: Latridiidae) Puszczy Noteckiej

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10512726>

RADOSŁAW PLEWA¹ ,
TOMASZ JAWORSKI¹

¹ Zakład Ochrony Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Braci Leśnej 3, 05–090 Raszyn, Polska, e-mail: r.plewa@ibles.waw.pl, a.dziuk@ibles.waw.pl, a.rutkiewicz@ibles.waw.pl, t.jaworski@ibles.waw.pl

ABSTRACT. Minute brown scavenger beetles (Coleoptera: Latridiidae) of the Notecka Forest.

This paper presents the results of trapping beetles of the Latridiidae family in the Notecka Forest in western Poland. The material was collected in 2022 as part of the study on the pine sawyer beetle *Monochamus galloprovincialis* (OLIVIER, 1800) (Coleoptera: Cerambycidae), using IBL-5 traps of various colors baited with the attractant Galloprotect Pack (SEDQ, Spain). During the study, 14 species of Latridiidae were collected (424 individuals), including *Melanophthalma rhenana* RÜCKER et JOHNSON, 2007 – a new species in the Polish fauna. *Corticaria alleni* JOHNSON, 1974 and *Enicmus planipennis* STRAND, 1940 were recorded for the first time in the Wielkopolska-Kujawy Lowland. Taking into account the results of the present study and previously published data, 17 species are currently known from the Notecka Forest, which corresponds to about 22% of the Latridiidae fauna of Poland.

KEY WORDS: Coccinelloidea, new records, faunistics, cross-vane trap, trap color, Western Poland.

WSTĘP

Latridiidae (wymiecinkowate) reprezentowane są w Polsce przez 77 gatunków (BURAKOWSKI *et al.* 1986, 2000, BOROWSKI 2001, TOMASZEWSKA 2004, BOROWSKI *et al.* 2010, JAŁOZYŃSKI & PRZEWOŹNY 2013, SZOŁTYS 2016, PLEWA *et al.* 2019, 2021a, GAZUREK & PLEWA 2022). Większość opublikowanych danych na temat tej rodziny pochodzi z badań terenowych, które koncentrowały się na innych grupach chrząszczy. Brak ukierunkowanych prac jest przyczyną niewystarczającej wiedzy nie tylko na temat biologii, ale także rozmieszczenia Latridiidae w Polsce (PLEWA *et al.* 2022). Jednym z obszarów o fragmentarycznym stopniu poznania tej rodziny jest Puszcza Notecka. Dotychczas na omawianym terenie badania prowadził PRZEWOŹNY (2004), który wykazał pięć gatunków z okolic Obrzycka, a także RENNER & MESSUTAT (2007, 2013), którzy stwierdzili 16 gatunków w okolicach Skwierzyny. Poza wymienionymi badaniami, nie prowadzono tu innych badań poświęconych Latridiidae.

Celem niniejszej pracy jest uzupełnienie i podsumowanie wiedzy na temat Latridiidae występujących na terenie Puszczy Noteckiej, z uwzględnieniem składu gatunkowego i liczebności osobników odłowionych do pułapek barierowych o różnym kolorze.

MATERIAŁ I METODY

Teren badań obejmował gospodarcze drzewostany sosnowe w wieku 81-91 lat położone w południowo-zachodniej części obszaru Puszczy Noteckiej: Nadleśnictwo Międzychód, Leśnictwa: Leszczyny – oddziały leśne: 85, 134 i 135, Krobielewko – oddz.

439 (kwadrat siatki UTM: WU43) i Mokrzec – oddz. 474 (WU53). Osobniki Latridiidae odłowiono w trakcie badań dotyczących optymalizacji stosowania pułapek w monitoringu żerdzianki sosnowki *Monochamus galloprovincialis* (OLIVIER, 1800) (Coleoptera: Cerambycidae). Odłowy chrząszczy prowadzone były w dwóch doświadczeniach, w których wykorzystano pułapki IBL-5 (prod. ZD CHEMIPAN Instytutu Chemii Fizycznej PAN) z krzyżakami z paneli o długości 50 cm (Ryc. 1), z dołączonym atraktantem żerdzianki sosnowki (Galloprotect Pack, prod. SEDQ, Hiszpania). W pierwszym doświadczeniu, trwającym od 21 czerwca do 13 lipca 2022 r., testowano sześć kolorów paneli pułapek: pomarańczowy, brązowy, jasnozielony, ciemnozielony, czarny i biały, w układzie losowym. W drugim doświadczeniu, trwającym od 13 lipca do 26 lipca, wykorzystano pułapki białe i czarne z wcześniejszego doświadczenia, a pozostałe pułapki zastąpiono nowymi, w trzech kolorach paneli: różowym, fioletowym i ciemnofioletowym. Wszystkie pułapki zastosowane w doświadczeniach pokryto teflonem w sprayu w celu zwiększenia śliskości pułapek i maksymalizacji odłowu owadów. Pojemniki zbiorcze wypełniono około 300 ml czystego glikolu propylenowego z dodatkiem detergentu.

Zebrane w wyniku odłowów do pułapek dane uzupełniono poprzez odłowy Latridiidae za pomocą czerpaka entomologicznego na trzciniowisku wokół jednego ze zbiorników wodnych na terenie Puszczy Noteckiej (Jezioro Lichwińskie). Wszystkie osobniki zostały oznaczone przez pierwszego autora.

W przeglądzie gatunków po nazwie gatunkowej podano informacje o terminie, w którym odłowiono dany gatunek, numer oddziału leśnego [o.], kolor paneli pułapki [KP], a następnie liczbę osobników [ex./exx.].

Ryc. 1. Pułapka krzyżakowa IBL-5 z pomarańczowymi panelami.

Fig. 1. Cross-vane IBL-5 trap with orange panels.

WYNIKI

W pułapkach odłowiono 424 osobniki reprezentujące 14 gatunków Latridiidae, w tym *Melanophthalma rhenana* RÜCKER et JOHNSON, 2007 – gatunek nowy dla fauny Polski. W pierwszym doświadczeniu odłowiono 14 gatunków (300 osobników), natomiast w drugim – 9 gatunków (124 osobniki). W badaniach uzupełniających przeprowadzonych na południowym brzegu Jeziora Lichwińskiego odłowiono nieznaną dotychczas z terenu Puszczy Noteckiej gatunek – *Melanophthalma suturalis* (MANNERHEIM, 1844).

W pierwszym terminie badań najwięcej gatunków odłowily pułapki o panelach w kolorze białym (11), następnie jasnozielonym (9) oraz czarnym i pomarańczowym (po 6 gatunków). W drugim terminie najwięcej gatunków odłowiono do pułapek czarnych (7), następnie ciemnofioletowych i białych (po 6). Największą liczbę osobników w pierwszym terminie badań odnotowano w pułapkach koloru białego (57), następnie brązowego (55) i czarnego (54), natomiast w drugim: fioletowego (34), ciemnofioletowego (32) i czarnego (27). Zbyt niska liczebność odłowionych chrząszczy uniemożliwiła analizę statystyczną wyników, co mogłoby pozwolić na określenie preferencji gatunków względem zastosowanych kolorów paneli pułapek.

Przegląd gatunków:

Corticaria alleni JOHNSON, 1974: 21 VI–13 VII 2022, o. 85, KP: jasnozielony, 1 ex.

W Polsce *C. alleni* jest bardzo rzadko spotykany, występuje głównie w zwartych kompleksach leśnych z udziałem gatunków liściastych. Do tej pory wykazywany był z Puszczy Białowieskiej (MAJEWSKI 1997, GUTOWSKI *et al.* 2006, 2020, PLEWA *et al.* 2022), Wyżyny Małopolskiej – Nadleśnictwa Daleszyce (BOROWSKI 2007, BYK 2007), Gór Świętokrzyskich (BOROWSKI 2007, BYK 2007, PIĘTKA & BOROWSKI 2011, BUCHHOLZ *et al.* 2021), Beskidu Wschodniego – Nadleśnictwa Bircza (BUCHHOLZ & MELKE 2018), Niziny Mazowieckiej – Puszczy Kozienickiej, Puszczy Kampinoskiej i Lasów Spalsko-Rogowskich (PLEWA & MIŁKOWSKI 2018, MARCZAK 2020, JAWORSKI *et al.* 2021), Pojezierza Mazurskiego – Puszczy Piskiej (GUTOWSKI *et al.* 2022). Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.

Corticaria elongata (GYLLENHAL, 1827): 21 VI–13 VII, o. 85, KP: biały, 1 ex.; o. 439, KP: biały, 1 ex.; 13–26 VII 2022, o. 85, KP: biały, 2 exx.

W Polsce *C. elongata* jest pospolitym gatunkiem, prawdopodobnie występuje na obszarze całego kraju. Wykazywany z Puszczy Noteckiej (PRZEWOŹNY 2004) oraz innych lokalizacji na terenie Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, tj. z Poznania (SZULCZEWSKI 1922), Skwierzyny (RENNER & MESSUTAT 2007) i okolic Byszewic (RUTA 2007).

Corticaria rubripes MANNERHEIM, 1844: 21 VI–13 VII, o. 85, KP: czarny, 1 ex.; o. 85, KP: jasnozielony, 1 ex.; o. 85, KP: biały, 1 ex.; o. 85 i 474, KP: brązowy, 2 exx.; o. 85, 134 i 475, KP: ciemnozielony, 3 exx.; 13–26 VII, o. 85, KP: czarny, 4 exx.; o. 85, KP: jasnofioletowy, 2 exx.; o. 439, KP: jasnofioletowy, 1 ex.; o. 474, KP: różowy, 1 ex.

C. rubripes jest stosunkowo rzadko spotykanym gatunkiem, wykazywanym z rozproszonych stanowisk w Polsce. Najczęściej znajdowany pojedynczo w drzewostanach iglastych z dużym udziałem sosny. Z terenu Niziny Wielkopolsko-

Kujawskiej raportowany był na początku XX wieku z miejscowości Góra koło Leszna (GERHARDT 1905, 1910), Żagania (KOLBE 1928) i Skwierzyny (RENNER & MESSUTAT 2013).

Corticaria serrata (PAYKULL, 1798): 21 VI–13 VII, o. 439, KP: jasnozielony, 1 ex.; o. 439, KP: biały, 1 ex.; o. 474, KP: pomarańczowy, 1 ex.; 13–26 VII, o. 135, KP: czarny, 2 ex.; o. 439, KP: czarny, 1 ex.; o. 439, KP: jasnofioletowy, 1 ex.; o. 474, KP: jasnofioletowy, 1 ex.; o. 474, KP: fioletowy, 1 ex.

W Polsce *C. serrata* jest często spotykany. Występuje zazwyczaj na terenach otwartych z nagromadzonymi, pleśniejącymi szczątkami pochodzenia roślinnego, rzadziej w środowiskach leśnych. Od wielu lat nie notowany z obszaru Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, a ostatnie dane o tym gatunku pochodzą z końca XIX i początku XX wieku (LETZNER 1871, 1879, 1888, GERHARDT 1910, ARNOLD 1938).

Corticarina minuta (FABRICIUS, 1792): 21 VI–13 VII, o. 434, KP: biały, 1 ex.; 13–26 VII, o. 85, KP: biały, 1 ex.

C. minuta jest gatunkiem często spotykanym, wykazywanym z wielu miejsc w kraju. Po raz pierwszy odnotowany na terenie Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej przez SZULCZEWSKIEGO (1922), później przez SKWARĘ (1929), MYRDZIKA (1933), CMOLUCHA (1960) i RUTĘ (2009).

Corticara gibbosa (HERBST, 1793): 21 VI–13 VII, o. 85, KP: pomarańczowy, 1 ex.; o. 85, KP: czarny, 2 exx.; o. 85, KP: jasnozielony, 4 exx.; o. 85 i 134, KP: biały, 2 exx.; o. 134, KP: czarny, 1 ex.; o. 439, KP: ciemnozielony, 2 exx.; o. 474, KP: brązowy, 1 ex.; o. 474, KP: jasnozielony, 4 exx.; 13–26 VII, o. 85, KP: różowy, 1 ex.; o. 85, KP: jasnofioletowy, 1 ex.; o. 85, KP: biały, 2 exx.; o. 85, KP: fioletowy, 1 ex.; o. 134, KP: fioletowy, 1 ex.; o. 439, KP: jasnofioletowy, 2 exx.; o. 439, KP: czarny, 2 exx.; o. 439, KP: biały, 1 ex.; o. 474, KP: biały, 3 exx.

C. gibbosa jest jednym z najpospolitszych gatunków Latridiidae w Polsce. Wielokrotnie wykazywany z terenu Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.

Enicmus fungicola (THOMSON, 1868): 21 VI–13 VII, o. 474, KP: jasnozielony, 5 exx.

E. fungicola jest niezbyt często spotykany, choć wykazywany był z wielu miejsc w kraju. Znajdowany w zmurszałym i przegrzybiałym drewnie, leżących gałęziach, czy na grzybach nadrzewnych (BURAKOWSKI *et al.* 1986). Z terenu Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej podawany był trzykrotnie: z miejscowości Góra koło Leszna (GERHARDT 1903), rez. Kuźnik koło Piły (RUTA & MELKE 2002, RUTA 2009) oraz Smoszewa koło Krotoszyna (PLEWA *et al.* 2014, 2017).

Enicmus planipennis STRAND, 1940: 21 VI–13 VII, o. 474, KP: jasnozielony, 1 ex.; o. 474, KP: biały, 1 ex.; 13–26 VII, o. 85, KP: fioletowy, 2 exx.; o. 135, KP: czarny, 1 ex.; o. 474, KP: biały, 1 ex.

W Polsce *E. planipennis* jest rzadko spotykany, związany z lasami iglastymi z dużym udziałem sosny. Z wcześniejszych badań wynika, że gatunek wykazuje preferencje w stosunku do drzew uszkodzonych przez pożar (PLEWA & BOROWSKI 2018, GUTOWSKI *et al.* 2020). W Polsce notowany był z pięciu stanowisk, głównie we wschodniej i centralnej części kraju, tj.: z Puszczy Białowieskiej (BOROWSKI 2001, GUTOWSKI *et*

al. 2020, PLEWA *et al.* 2022), Pojezierza Mazurskiego – Puszczy Kurpiowskiej (PLEWA & BOROWSKI 2018, PLEWA *et al.* 2018) i Puszczy Piskiej (GUTOWSKI *et al.* 2022), Gór Świętokrzyskich (BUCHHOLZ *et al.* 2021) i Podlasia (PLEWA 2023). Prezentowane stanowisko świadczy o szerszym roziedleniu tego gatunku w Polsce. Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.

Enicmus rugosus (HERBST, 1793): 21 VI–13 VII, o. 85, KP: czarny, 9 exx.; o. 85, KP: brązowy, 6 exx.; o. 85, KP: ciemnozielony, 19 exx.; o. 85, KP: jasnozielony, 8 exx.; o. 85, KP: pomarańczowy, 2 exx.; o. 85, KP: biały, 11 exx.; o. 134, KP: czarny, 2 exx.; o. 134, KP: jasnozielony, 1 ex.; o. 439, KP: czarny, 6 exx.; o. 439, KP: brązowy, 10 exx.; o. 439, KP: ciemnozielony, 1 ex.; o. 439, KP: pomarańczowy, 2 exx.; o. 439, KP: jasnozielony, 2 exx.; o. 439, KP: biały, 1 ex.; o. 474, KP: czarny, 23 exx.; o. 474, KP: brązowy, 18 exx.; o. 474, KP: ciemnozielony, 5 exx.; o. 474, KP: jasnozielony, 12 exx.; o. 474, KP: pomarańczowy, 16 exx.; o. 474, KP: biały, 13 exx.; 13–26 VII, o. 85, KP: czarny, 5 exx.; o. 85, KP: różowy, 8 exx.; o. 85, KP: jasnofioletowy, 15 exx.; o. 85, KP: fioletowy, 9 exx.; o. 85, KP: biały, 3 exx.; o. 134, KP: czarny, 1 ex.; o. 135, KP: fioletowy, 1 ex.; o. 439, KP: czarny, 4 exx.; o. 439, KP: różowy, 1 ex.; o. 439, KP: jasnofioletowy, 5 exx.; o. 439, KP: fioletowy, 5 exx.; o. 439, KP: biały, 1 ex.; o. 474, KP: różowy, 3 exx.; o. 474, KP: czarny, 4 exx.; o. 474, KP: jasnofioletowy, 5 exx.; o. 474, KP: fioletowy, 9 exx.; o. 474, KP: biały, 2 exx.

E. rugosus jest pospolitym gatunkiem w całym kraju. Zasiedla głównie przegrzybiałe pnie i pniaki, a także leżące gałęzie drzew i krzewów liściastych (BURAKOWSKI *et al.* 1986). Znajdowany był również na owocnikach różnych gatunków grzybów nadrzewnych. Wielokrotnie podawany z terenu Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (GERHARDT 1910, ARNOLD 1938, RUTA & MELKE 2002, PRZEWOŻNY 2007, RUTA 2007, PLEWA *et al.* 2014, 2017, MAZUR *et al.* 2021).

Enicmus transversus (OLIVIER, 1790): 21 VI–13 VII, o. 85, KP: biały, 1 ex.

W Polsce *E. transversus* jest często spotykany. Występuje zarówno w środowiskach naturalnych (np. spróchniałym drewnie, grzybach nadrzewnych), jak i synantropijnych (w pleśniejącym sianie lub słomie, w innych resztkach roślinnych) (BURAKOWSKI *et al.* 1986). Wielokrotnie wykazywany z terenu Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (BURAKOWSKI *et al.* 1986). W ostatnim dwudziestoleciu podawany był ze Skwierzyny (RENNER & MESSUTAT 2013), Smoszewa koło Krotoszyna (PLEWA *et al.* 2014, 2017) i Osieka nad Notecią (RUTA & MELKE 2022).

Latridius hirtus GYLLENHAL, 1827: 21 VI–13 VII, o. 85, KP: czarny, 1 ex.; 13–26 VII: o. 134 i 135, KP: fioletowy, 2 exx.

L. hirtus najczęściej spotykany jest w zwartych kompleksach leśnych. Ksylobiont uznawany za relikwyt lasów puszczańskich (RÜCKER 2020). Kilukrotnie wykazywany był z terenu Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, tj. z Głogowa (LETZNER 1879), Dębiny (MYRDZIK 1933), rez. Kuźnik koło Piły (RUTA & MELKE 2002), Obrzycka (PRZEWOŻNY 2004) oraz Dzikowa, Gubina i Torzymia (MAZUR *et al.* 2021).

Melanophthalma maura MOTSCHULSKY, 1866: 21 VI–13 VII, o. 85, KP: czarny, 2 exx.; o. 85, KP: brązowy, 1 ex.; o. 85, KP: ciemnozielony, 9 exx.; o. 85, KP: pomarańczowy, 1 ex.; o. 85, KP: jasnozielony, 6 exx.; o. 85, KP: biały, 7 exx.; o. 134, KP: czarny, 1 ex.;

o. 134, KP: brązowy, 1 ex.; o. 134, KP: biały, 1 ex.; o. 439, KP: czarny, 6 exx.; o. 439, KP: brązowy, 10 exx.; o. 439, KP: ciemnozielony, 2 exx.; o. 439, KP: jasnozielony, 4 exx.; o. 439, KP: pomarańczowy, 10 exx.; o. 439, KP: biały, 1 ex.; o. 474, KP: biały, 2 exx.; 13–26 VII, o. 85, KP: fioletowy, 1 ex.; o. 85, KP: biały, 1 ex.; o. 439, KP: czarny, 1 ex.; o. 439, KP: jasnofioletowy, 1 ex.

W Polsce *M. maura* jest niezbyt często spotykanym gatunkiem. Preferuje środowiska otwarte, jak również leśne z ubogimi, piaszczystymi glebami (RÜCKER 2020). Z Polski po raz pierwszy wykazany przez MAJEWSKIEGO (1994) z okolic Kalisza i Koła. Później podany ze Skrzynicy – obrzeża Puszczy Noteckiej (RENNER & MESSUTAT 2007) i dwóch kolejnych stanowisk na terenie Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (RUTA 2007, PLEWA *et al.* 2014, 2017). Inne stanowiska *M. maura* znajdują się na Dolnym Śląsku (BOROWIEC & KANIA 1994), Nizinie Mazowieckiej (MAJEWSKI 1997, PLEWA & MIŁKOWSKI 2018), Pojezierzu Mazurskim (GUTOWSKI *et al.* 2006), Wyżynie Małopolskiej (PLEWA 2014, 2017, PLEWA & MIŁKOWSKI 2018), w Puszczy Białowieskiej (PLEWA *et al.* 2022) i na Podlasiu (PLEWA 2023).

Melanophthalma rhenana RÜCKER *et* JOHNSON (Ryc. 2): 21 VI–13 VII: o. 474, KP: brązowy, 2 exx., o. 474, KP: pomarańczowy, 1 ex., o. 474, KP: biały, 7 exx.

M. rhenana opisany został z terenu zachodnich Niemiec (locus typicus: Neuwied) (RÜCKER & JOHNSON 2007). Wcześniejsze dane odnoszące się do osobników pochodzących z tej miejscowości były błędnie przypisywane do *M. taurica* MANNERHEIM, 1844 (JOHNSON 2007). W wyniku rewizji kompleksu taksonów należących do grupy *taurica*, wydzielono kilka gatunków różniących się niemal wyłącznie kształtem aparatów kopulacyjnych samców (RÜCKER & JOHNSON 2007). Samce *M. rhenana* wyróżniają się od pokrewnych gatunków charakterystyczną budową adeagusa. W jego części basalnej po obu stronach znajdują się spiczasto wystające flagella. Ponadto zewnętrzne boki adeagusa są równomiernie zakrzywione barwy ciemnobrązowej lub czarnej. Cecha diagnostyczna odnosząca się do części apikalnej adeagusa zilustrowana została w pracy RÜCKERA (2020). Samice tych gatunków są niemożliwe do odróżnienia na podstawie cech morfologicznych.

Poza terytorium Niemiec, *M. rhenana* występuje w Austrii, Czechach, Bułgarii, we Włoszech (Sardynia, Sycylia), na Słowacji oraz w Azji: w Iranie i Turcji (MAJZLAN 2014, SCHUH & STÜRZENBAUM 2014, RÜCKER 2020, GUÉORGUIEV *et al.* 2023, MIKA 2023). *M. rhenana* jest siódmym gatunkiem należącym do rodzaju *Melanophthalma* MOTSCHULSKY, 1866 występującym w Polsce oraz trzecim – obok z *M. rispini* RÜCKER *et* JOHNSON, 2007 i *M. extensa* REY, 1889 – w obrębie grupy *taurica*.

Rozwój larwalny *M. rhenana* odbywa się na kwiatostanach lub liściach *Philadelphus coronarius* L., *Syringa vulgaris* L., *Prunus domestica* L., *P. avium* L. i *P. mahaleb* L. (RÜCKER 2020), uprzednio zainfekowanych przez grzyba *Aspergillus niger* TIEGH, zwanego też czarną pleśnią (RÜCKER & JOHNSON 2007).

Melanophthalma rispini RÜCKER *et* JOHNSON: 21 VI–13 VII, o. 474, KP: brązowy, 4 exx.; o. 474, KP: ciemnozielony, 4 exx.; o. 474, KP: jasnozielony, 1 ex.; o. 474, KP: pomarańczowy, 4 exx.; o. 474, KP: biały, 5 exx.

W Polsce *M. rispini* jest rzadko spotykanym gatunkiem. Rozwój podobny jak u *M. rhenana* – osobniki znajdowane były w zapleśniałych szczątkach roślinnych oraz

Ryc. 2. Samiec *Melanophthalma rhenana* RÜCKER et JOHNSON, 2007.

Fig. 2. Male of *Melanophthalma rhenana* RÜCKER et JOHNSON, 2007.

na liściach *Robinia pseudoacacia* L., zainfekowanych przez *A. niger*. Na terytorium Ukrainy odławiany był również na roślinach z rodzaju *Cirsium* MILL. i *Carduus* L. (RÜCKER 2020). Z Polski po raz pierwszy podany z okolic miejscowości Mosina i Krajkowo (RENNER 2009), następnie ze Skwierzyny (RENNER & MESSUTAT 2013) oraz okolic Sierakowa (JAŁOSZYŃSKI & PRZEWOŹNY 2013). Kolejne stanowiska tego gatunku znajdują się w centralnej i wschodniej części kraju (PLEWA 2018, PLEWA & MIŁKOWSKI 2018, MARCZAK 2000, PLEWA *et al.* 2020, 2021b, 2023).

Melanophthalma suturalis (MANN.) – UTM: WU73, Piaski ad Sieraków, 14 VII 2022, 1 ex., czerpakowanie, leg. et coll. R. Plewa.

W Polsce *M. suturalis* jest bardzo rzadko spotykany. Najczęściej znajdowany w środowiskach wilgotnych, jak trzcinowiska na obrzeżach wód (BURAKOWSKI *et al.* 2000). Na podstawie cech morfologicznych trudny do odróżnienia od pokrewnego *M. transversalis* (GYLLENHAL, 1827). Puszcza Notecka jest drugim stanowiskiem omawianego gatunku na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej; wcześniej wykazywany był z miejscowości Lubstów koło Konina (MAJEWSKI 1997). W innych regionach kraju podawany był z trzech krain, tj. Dolnego Śląska (BOROWIEC & KANIA 1994), Wyżyny Małopolskiej – Radomia-Starej Woli Gołębiowskiej (PLEWA & MIŁKOWSKI 2018) i Pojezierza Mazurskiego – Biebrzańskiego Parku Narodowego (PLEWA *et al.* 2021b).

PODSUMOWANIE

W wyniku badań przeprowadzonych na terenie Puszczy Noteckiej stwierdzono 15 gatunków Latridiidae, w tym *Melanophthalma rhenana* RÜCKER et JOHNSON, 2007 – gatunek nieznan dotychczas w faunie Polski. Biorąc pod uwagę gatunki wykazane w pracy PRZEWOŹNEGO (2004), a nie stwierdzone w ramach niniejszych badań, tj. *Stephostethus lardarius* (DE GEER, 1775) i *Melanophthalma transversalis* (GYLLENHAL, 1827), z terenu Puszczy Noteckiej znanych jest obecnie 17 gatunków, co stanowi około 22% krajowej fauny Latridiidae. Spośród dotychczas badanych obszarów przyrodniczych w Polsce, największą różnorodnością gatunkową Latridiidae charakteryzuje się obszar Puszczy Białowieskiej (52 gatunki), a następnie Góry Świętokrzyskie – 40 gatunków (PLEWA *et al.* 2022). Na chwilę obecną, bogactwo gatunkowe Latridiidae Puszczy Noteckiej jest porównywalne z dwoma innymi kompleksami leśnymi, tj. z Puszczą Piską (RUTKIEWICZ 2007, GUTOWSKI *et al.* 2010) oraz Biebrzańskim Parkiem Narodowym (GUTOWSKI *et al.* 2006, PLEWA *et al.* 2021a, b, 2022), w których stwierdzono odpowiednio 16 i 19 gatunków. Puszcza Notecka, mimo znacznej rozległości, zdominowana jest przez ubogie siedliska borowe charakteryzujące się niewielkim zróżnicowaniem gatunkowym drzew i krzewów, co tłumaczy stosunkowo małe bogactwo gatunkowe występujących tu Latridiidae. Mimo to można spodziewać się wykrycia na tym terenie kolejnych gatunków, na przykład z rodzajów *Cartodere* THOMSON, 1859, *Corticaria* MARSHAM, 1802, *Latridius* HERBST, 1793 czy *Stephostethus* LECONTE, 1878.

PODZIĘKOWANIA

Wyniki przedstawione w niniejszej pracy uzyskano w trakcie realizacji projektu pt.: „Opracowanie skutecznych strategii monitorowania drzewostanów sosnowych pod kątem wczesnego wykrywania kwarantannowego niciania – węgorka sosnowca (*Bursaphelenchus xylophilus*), w warunkach aktualnie zachodzących zmian klimatycznych” (nr 500 473), finansowanego przez Dyрекcję Generalną Lasów Państwowych. Składamy podziękowania Lidii Sukovatej za wyrażenie zgody na wykorzystanie danych o zebranych Latridiidae oraz Grzegorzowi Tarwackiemu za pomoc w wykonaniu fotografii *M. rhenana*.

PIŚMIENNICTWO

- ARNOLD W. 1938. 3. Beitrag zur Käferfauna der Grenzmark Posen-Westpreussen. *Abhandlungen und Berichte der Naturwissenschaftlichen Abteilung der Grenzmarkischen Gesellschaft zur Erforschung und Pflege der Heimat (E.V.)* 12: 37–42.
- BOROWIEC L., KANIA J. 1994. Uwagi o niektórych krajowych gatunkach chrząszczy (Coleoptera). *Wiadomości entomologiczne* 13(4): 217–225.
- BOROWSKI J. 2001. Próba waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej na podstawie chrząszczy (Coleoptera) związanych z nadrzewnymi grzybami, In: SZUJECKI A. (Ed.), Próba szacunkowej waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej metodą zooindykacyjną. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 287–317.
- BOROWSKI J. 2007. Waloryzacja drzewostanów Gór Świętokrzyskich przy wykorzystaniu mycetobiontycznych chrząszczy grzybów nadrzewnych, In: BOROWSKI J., MAZUR S. (Eds.), Waloryzacja ekosystemów leśnych Gór Świętokrzyskich metodą zooindykacyjną. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 119–147.
- BOROWSKI J., PIĘTKA J., BYK A. 2010. *Euplectus infirmus* RAFFRAY 1910 (Coleoptera: Staphylinidae) i *Corticaria pineti* LOHSE, 1960 (Coleoptera: Latridiidae) – dwa chrząszcze nowe dla polskiej fauny. *Wiadomości entomologiczne* 29(3): 210–211.

- BUCHHOLZ L., KOMOSIŃSKI K., MELKE A., SIKORA-MARZEC P. 2021. Chrząszcze (Coleoptera) Świątokrzyskiego Parku Narodowego. *Wiadomości entomologiczne* 40(Supplement): 1–273. DOI: 10.5281/zenodo.5599538
- BUCHHOLZ L., MELKE A. 2018. 4.6 Owady – chrząszcze – Coleoptera, In: BOĆKOWSKI M.D. (Ed.), Projektowany Turnicki Park Narodowy. Stan walorów przyrodniczych – 35 lat od pierwszego projektu parku narodowego na Pogórzcu Karpackim. Wydawnictwo Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Nowosiółki Dydyńskie: 314–377.
- BURAKOWSKI B., MROCKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1986. Chrząszcze – Coleoptera. Cucujoidea, część 2. *Katalog fauny Polski* 23(13): 1–277.
- BURAKOWSKI B., MROCKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 2000. Chrząszcze – Coleoptera. Uzupełnienia tomów 2-21. *Katalog fauny Polski* 23(22): 1–252.
- BYK A. 2007. Waloryzacja lasów Gór Świątokrzyskich na podstawie struktury zgrupowań chrząszczy saproksylicznych, In: BOROWSKI J., MAZUR S. (Eds.), Waloryzacja ekosystemów leśnych Gór Świątokrzyskich metodą zooindykacyjną. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 57–118.
- CMOLUCH Z. 1960. Entomofauna rzepaku ozimego – *Brassica napus* L. var. *biennis* (SCHÜBLER et MART.). *Polskie Pismo Entomologiczne, Seria B* 3–4(19–20): 167–184.
- GAZUREK T., PLEWA R. 2022. *Cartodere bifasciata* (REITTER, 1877) (Coleoptera: Latridiidae) – nowy gatunek chrząszcza w faunie Polski. *Acta entomologica silesiana* 30(018): 1–5 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.7281952.
- GERHARDT J. 1903. Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1902 nebst Bemerkungen. *Zeitschrift für Entomologie* 28: 1–9.
- GERHARDT J. 1905. Neue Fundorte seltenerer schlesischer Käfer aus dem Jahre 1904. *Zeitschrift für Entomologie* 30: 1–5.
- GERHARDT J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preussischen und österreichischen Anteils, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage, Berlin, XVI + 431 pp.
- GUÉORGUIEV B., ZAEMDZHIKOVA G., GLOGOV P., GUÉORGUIEV A. 2023. New and rare species of Cryptophagidae, Latridiidae and Mycetophagidae (Insecta: Coleoptera) for the fauna of Bulgaria. *Historia Naturalis Bulgarica* 45(7): 179–186.
- GUTOWSKI J.M., BUCHHOLZ L., KUBISZ D., OSSOWSKA M., SUĆKO K. 2006. Chrząszcze saproksyliczne jako wskaźnik odkształceń ekosystemów leśnych borów sosnowych. *Leśne Prace Badawcze* 4: 101–144.
- GUTOWSKI J.M., KUBISZ D., SUĆKO K., BOROWSKI J., BYK A., KRÓLIK R., LASOŃ A., MAZUR M.A., MELKE A., MOKRZYCKI T., PLEWA R. 2022. Interesujące gatunki chrząszczy (Coleoptera) z Puszczy Piskiej. *Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria (Polish Journal of Forestry)* 21(4): 301–321. DOI:10.17306/J.AFW.2022.4.2
- GUTOWSKI J.M., KUBISZ D., SUĆKO K., ZUB K. 2010. Sukcesja saproksylicznych chrząszczy (Coleoptera) na powierzchniach pohuraganowych w drzewostanach sosnowych Puszczy Piskiej. *Leśne Prace Badawcze* 71(3): 279–298.
- GUTOWSKI J.M., SUĆKO K., BOROWSKI J., KUBISZ D., MAZUR M.A., MELKE A., MOKRZYCKI T., PLEWA R., ŻMIHORSKI M. 2020. Post-fire beetle succession in biodiversity hotspot: Białowieża Primeval Forest. *Forest Ecology and Management* 461: 117893. DOI: 10.1016/j.foreco.2020.117893.
- JAŁOSZYŃSKI P., PRZEWOŹNY M. 2013. *Melanophthalma rispini* RÜCKER et JOHNSON, 2007, gatunek nowy dla fauny Polski (Coleoptera, Latridiidae). *Wiadomości entomologiczne* 32: 255–258.
- JAWORSKI T., GRYZ J., KRAUZE-GRYZ D., PLEWA R., BYSTROWSKI C., DOBOSZ R., HORÁK J. 2021. My home is your home: artificial nest boxes for birds and mammals provide habitats for diverse insect communities. *Insect Conservation and Diversity* 14: 1–9. DOI: 10.1111/icad.12558.
- JOHNSON C. 2007. Latridiidae, In: LÖBL I., SMETANA A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 4. Apollo Books, Stenstrup: 635–648.
- KOLBE W. 1928. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. *Zeitschrift für Entomologie* 16(2): 1–10.
- LETZNER K. 1871. Verzeichniss der Käfer Schlesiens. *Zeitschrift für Entomologie* 2: XXIV + 328 pp.
- LETZNER K. 1879. Cryptophagidae und Lathridiidae. *Jahres-Bericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländischer Kultur* 56: 177–184.
- LETZNER K. 1888. Fortsetzung des Verzeichnisses der Käfer Schlesiens. *Zeitschrift für Entomologie* 13: 181–236.
- MAJEWSKI T. 1994. Nowe i rzadkie chrząszcze z rodzaju *Melanophthalma* MOTSCHULSKY, 1866 (Coleoptera, Latridiidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 13(1): 64.
- MAJEWSKI T. 1997. Nowe dane o rozmieszczeniu Latridiidae (Coleoptera) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 15(4): 227–236.

- MAJZLAN O. 2014. Biodiverzita chrobákov (Coleoptera) ako ekostabilizačný faktor lesných ekosystémov. *Naturae Tutela* 18(2): 113–134.
- MARZAK D. 2020. Chrzászczce saproksyliczne głównych typów siedliskowych Puszczy Kampinoskiej – studium faunistyczno-ekologiczne. *Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. Rozprawy i Monografie*. Sękocin Stary: 285 pp.
- MAZUR A., WITKOWSKI R., KUŹMIŃSKI R., JASZCZAK R., TURSKI M., KWAŚNA, H., ŁAKOMY P., SZMYT J., ADAMOWICZ K., ŁABĘDZKI A. 2021. The structure of saproxylic beetle assemblages in view of coarse woody debris resources in pine stands of western Poland. *Forests* 12(11): 1558. DOI: 10.3390/f12111558.
- MÍKA P. 2023. *Melanophthalma rhenana* RÜCKER & JOHNSON, 2007 from the Czech Republic (Coleoptera: Latridiidae). *Studies and Reports Taxonomical Series* 19(1): 199.
- MYRDZIK K. 1933. Materiały do fauny chrzászczki lądowych województwa Poznańskiego. *Prace Komisji Biologicznej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk* 6: 173–194.
- PIĘTKA J., BOROWSKI J. 2011. Chrzászczce odłowione na substrat trocinowy z grzybnią wrośniaka garbatego *Trametes gibbosa* (PERS.: FR.) FR. w Świętokrzyskim Parku Narodowym. *Sylwan* 155(9): 633–641.
- PLEWA R. 2018. Drugie stanowisko *Melanophthalma rispini* RÜCKER et JOHNSON, 2007 (Coleoptera: Latridiidae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 26(011): 1–2 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.1208350.
- PLEWA R. 2023. Materiały do poznania wymiecinkowatych (Coleoptera: Latridiidae) Sobiborskiego Parku Krajobrazowego. *Biuletyn Częstochowskiego Koła Naukowego* 21(3): 18–22.
- PLEWA R., BOROWSKI Z. 2018. Pożytki z pożaru. *Głos Lasu* 5(569): 16–17.
- PLEWA R., JAWORSKI T., BOROWSKI Z., RÜCKER W.H. 2018. *Enicmus planipennis* STRAND, 1940 (Coleoptera: Latridiidae) – drugie stanowisko w Polsce oraz uwagi dotyczące identyfikacji gatunku. *Wiadomości entomologiczne* 37(1): 56–58.
- PLEWA R., JAWORSKI T., HILSZCZAŃSKI J. 2014. Martwe drewno a jakościowa i ilościowa struktura chrzászczki (Coleoptera) saproksylicznych w drzewostanach dębowych. *Studia i Materiały CEPL w Rogowie* 41(4): 279–299.
- PLEWA R., JAWORSKI T., HILSZCZAŃSKI J. 2021a. *Melanophthalma phragmiteticola* FRANZ, 1967 (Coleoptera: Latridiidae) – gatunek nowy dla fauny Polski. *Acta entomologica silesiana* 29(015): 1–6 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.4942694
- PLEWA R., JAWORSKI T., HILSZCZAŃSKI J. 2021b. Nowe stanowiska rzadko spotykanych chrzászczki (Coleoptera) na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. *Acta entomologica silesiana* 29(002): 1–12 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.4518586.
- PLEWA R., JAWORSKI T., HILSZCZAŃSKI J., HORÁK J. 2017. Investigating the biodiversity of the forest strata: The importance of vertical stratification to the activity and development of saproxylic beetles in managed temperate deciduous forests. *Forest Ecology and Management* 402: 186–193. DOI: 10.1016/j.foreco.2017.07.052.
- PLEWA R., JAWORSKI T., TARWACKI G., SUĆKO K., KONWERSKI S., KRÓLIK R., LASOŃ A., MELKE A., PRZEWOŹNY M., RUTA R., SZOLTYS H., HILSZCZAŃSKI J. 2019. Beetles (Coleoptera) new for the fauna of the Białowieża Forest including a species new for Poland. *Entomologica Fennica* 30(3): 114–125. DOI: 10.33338/ef.84086.
- PLEWA R., JAWORSKI T., TARWACKI G., SUĆKO K., KONWERSKI S., KRÓLIK R., LASOŃ A., MELKE A., PRZEWOŹNY M., RUTA R., SZOLTYS H., DODELIN B., HILSZCZAŃSKI J. 2020. New records of beetle species (Coleoptera) from the Polish part of Białowieża Forest with special emphasis on the genus *Episernus* C.G. THOMSON, 1863 (Ptinidae) in Central Europe. *Polish Journal of Entomology* 89(1): 26–42. DOI: 10.5604/01.3001.0014.0298.
- PLEWA R., MIŁKOWSKI M. 2018. Wymiecinkowate (Coleoptera: Latridiidae) Puszczy Kozienskiej i okolic Radomia. *Wiadomości entomologiczne* 37(3): 139–158.
- PLEWA R., SUĆKO K., GUTOWSKI J.M. 2022. Wymiecinkowate (Coleoptera: Latridiidae) Puszczy Białowieskiej. *Acta Scientiarum Polonorum Silvorum Colendarum Ratio et Industria Lignaria (Polish Journal of Forestry)* 21(4): 281–300. DOI: 10.17306/J.AFW.2022.4.1.
- PRZEWOŹNY M. 2004. Chrzászczce (Insecta: Coleoptera) okolic Obrzycka w Puszczy Noteckiej. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C – Zoologia* 50: 57–66.
- PRZEWOŹNY M. 2007. Chrzászczce (Coleoptera) okolic Jeziora Maltańskiego w Poznaniu. *Nowy Pamiętnik Fizjograficzny* 5(1-2): 29–48.
- RENNER K. 2009. Einige bemerkenswerte Funde von Käferarten im östlichen Deutschland und westlichen Polen (Coleoptera: Ptiliidae, Staphylinidae, Latridiidae, Scolytidae). *Entomologische Nachrichten und Berichte* 53(1): 47–48.

- RENNER K., MESSUTAT J. 2007. Untersuchungen zur Käferfauna der Umgebung von Skwierzyna im westlichen Polen (Wielkopolska). *Coleo* 8: 16–20.
- RENNER K., MESSUTAT J. 2013. Untersuchungen zur Käferfauna der Umgebung von Skwierzyna im westlichen Polen (Wielkopolska). II. *Coleo* 14: 1–6.
- RUTA R. 2007. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) kserotermicznych wzgórz Byszewickich w Dolinie Noteci. *Nowy Pamiętnik Fizjograficzny* 5(1–2): 49–106.
- RUTA R. 2009. Materiały do znajomości zgrupowań chrząszczy (Insecta: Coleoptera) Rynny Jezior Kuźnickich, In: OWSIANNY P.M. (Ed.), Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody „Kuźnik” – Bioróżnorodność, Funkcjonowanie, Ochrona i Edukacja. Muzeum Stanisława Staszica, Piła: 178–183.
- RUTA R., MELKE A. 2002. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) rezerwatu „Kuźnik” koło Piły. *Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”* 6: 57–101.
- RUTA R., MELKE A. 2022. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) wyrobisk dawnej cegielni w Osieku nad Notecią (NW Polska). *Wiadomości entomologiczne* 41(2): online 8N: 3–6. DOI: 10.5281/zenodo.6758163.
- RÜCKER W.H. 2020. Latridiidae und Merophysiidae der West-Paläarktis. 2. Auflage. Selbstverlag Wolfgang H. Rücker, Germany, Neuwied, 748 pp.
- RÜCKER W.H., JOHNSON C. 2007. Revision of *Melanophthalma taurica* (MANNERHEIM, 1844) species-group and description of three new species. (Coleoptera: Latridiidae). *Latridiidae* 5: 11–24.
- RUTKIEWICZ A. 2007. Analiza występowania kambio- i kambioksylofilnych chrząszczy na sośnie oraz towarzyszącej ich chodnikom faunie subkortykalnych Coleoptera, na terenie Lasu Referencyjnego Szast, In: SKŁODOWSKI J. (Ed.), Monitoring zoindykacyjny pohuraganowych zniszczeń ekosystemów leśnych Puszczy Piskiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 151–177.
- SCHUH R., STÜRZENBAUM K. 2014. Bemerkenswerte Käferfunde (Coleoptera) aus dem National Park Donau-Auen, Niederösterreich. *Beiträge zur Entomofaunistik* 14: 87–100.
- SKWARRA E. 1929. Die Käferfauna des Zehlaubruches. *Schriften der Königlichen Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg* 66(2): 181–274.
- SZULCZEWSKI J.W. 1922. Chrząszcze Wielkopolski. *Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Seria B, Nauki Biologiczne* 1(3–4): 183–243.
- TOMASZEWSKA W.K. 2004. Cucujoidea (=Clavicornia), In: BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., FILIPIUK I., SKIBIŃSKA E. (Eds.), Fauna Polski – Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom I. Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie, Warszawa: 57–58.

Accepted: 4 January 2024; published: 15 January 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>